

MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDA INKLYUZIV TA'LIM

N.Xushshiyeva

Surxondaryo viloyat Termiz shahar 9-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14287882>

Annotasiya. Ushbu maqololada maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'lim, bolalarning har xil ehtiyojlarini hisobga olgan holda, ularni teng huquqlilik va adolat asosida o'qitish maqsadiga qaratilganligi haqida ma'lumotlar keltirilgan:

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, individual, prinsiplar, kinestetik yondashuv, jismoniy, aqliy, psixologik, texnologiya, innovatsiya.

Maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'lim — bu barcha bolalar, shu jumladan, nogironligi bo'lgan bolalar uchun teng imkoniyatlarni taqdim etish va ular uchun moslashgan o'quv muhitini yaratish tamoyilidir. Inklyuziv ta'limning mohiyati, asosan, quyidagi prinsiplar va maqsadlarni o'z ichiga oladi:

1. Teng imkoniyatlar yaratish

Inklyuziv ta'lim tizimi, barcha bolalarga, ularning jismoniy, aqliy, psixologik yoki ijtimoiy holatidan qat'iy nazar, ta'lim olishda teng imkoniyatlarni taqdim etishga qaratilgan. Bu, nogironligi bo'lgan bolalar uchun maxsus ehtiyojlarni inobatga olib, ta'lim jarayonini moslashtirishni anglatadi.

2. Maxsus ehtiyojlarga moslashuv

Inklyuziv ta'limda bolalar o'zlarining individual ehtiyojlariga qarab ta'lim oladilar. Masalan, aqliy va jismoniy qobiliyatlaridagi farqlarni inobatga olgan holda, maxsus yordam va resurslar (masalan, qo'llab-quvvatlash dasturlari, pedagogik yordamchilar) taqdim etiladi. Bu bolalar o'zlarining to'liq potentsialini amalga oshirishlari uchun imkoniyat yaratadi.

3. O'quv jarayonining moslashuvchanligi

Inklyuziv ta'lim tizimida o'quv dasturi va metodlari har bir bolaning individual qobiliyatlariga moslashadi. Misol uchun, ba'zi bolalar uchun vizual yoki eshitish yordamchilari, ba'zi bolalar uchun esa kinestetik yondashuvlar kerak bo'lishi mumkin.

4. Ijtimoiy integratsiya va hamjihatlik

Inklyuziv ta'limda, bolalar faqat o'qish uchun emas, balki ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun ham birgalikda o'qishadi. Bu, bolalarning bir-birini qabul qilish, hurmat qilish va o'zaro yordam ko'rsatish kabi ijtimoiy qadriyatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Ijtimoiy integratsiya orqali, nogironligi bo'lgan bolalar va sog'lom bolalar birga o'rganib, o'zaro hamjihatlikni rivojlantiradilar.

5. Oila va jamiyatning rolini kuchaytirish

Inklyuziv ta'limda oila va jamiyatning roli muhim ahamiyatga ega. Oilalar bolalarining ta'lim jarayonida faol ishtirok etishlari kerak. Jamiyat esa, inklyuziv ta'limning ahamiyatini tushunib, bu tizimni qo'llab-quvvatlashga yordam berishi zarur.

6. Professional ta'lim va malaka oshirish

Inklyuziv ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun pedagoglar maxsus malaka va bilimlarga ega bo'lishlari zarur. Ular har bir bolaning ehtiyojini tushunishlari, mos ta'lim metodlarini qo'llashlari va ta'lim muhitini moslashtirishlari kerak. Shuningdek, pedagoglar va yordamchi xodimlarning o'zaro hamkorligi va bir-birini qo'llab-quvvatlashi muhimdir.

7. Barqaror rivojlanish

Inklyuziv ta'lim tizimi, jamiyatda barqaror rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi. Bu, har bir bolaning to'laqonli fuqarolik faoliyatini olib borish imkoniyatiga ega bo'lishini, jamiyatga faol hissa qo'shishini ta'minlaydi.

Maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'lim, bolalarning har xil ehtiyojlarini hisobga olgan holda, ularni teng huquqlilik va adolat asosida o'qitish maqsadiga qaratilgan. Bu tizim nafaqat ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga, balki jamiyatda barcha bolalar uchun bir xil imkoniyatlarni yaratishga yordam beradi. Inklyuziv ta'lim bolalarning ijtimoiy hayotga moslashishlarini osonlashtiradi va ularning shaxsiy rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Inklyuziv ta'limni joriy etish, har bir bolaning ehtiyojlarini inobatga olib, teng ta'lim imkoniyatlarini yaratishni maqsad qiladi. Biroq, bu jarayon turli muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Quyida inklyuziv ta'limni joriy etishdagi asosiy muammolar va ularni hal qilish yo'llari keltirilgan.

1. Pedagogik tayyorgarlikning yetishmasligi

Muammo:

Pedagoglarning va o'qituvchilarning inklyuziv ta'limga tayyorgarligi ko'p joylarda yetarli emas. Bu, o'qituvchilarning maxsus ehtiyojlari bo'lgan bolalar bilan ishlashga tayyor emasligi yoki ularga kerakli metodlarni qo'llashda qiynalishi bilan bog'liq.

Yechimlar:

- Maxsus malaka oshirish kurslari: Pedagoglarni inklyuziv ta'limni amalga oshirish uchun maxsus tayyorlash zarur. Bu kurslar bolalar bilan ishlashda kerakli metod va strategiyalarni o'rgatishi kerak.

- Amaliyot va qo'llab-quvvatlash: Pedagoglarga amaliy tajriba o'tish uchun mentorlar tayinlash va ularni doimiy ravishda qo'llab-quvvatlash kerak. Bu o'qituvchilarga qiyin vaziyatlarni hal qilishda yordam beradi.

- Jamiyatda ta'lim yordami: O'qituvchilarni inklyuziv ta'limning zarurligi haqida xabardor qilish va bu yo'nalishdagi faoliyatlarini rag'batlantirish zarur.

2. Ta'lim resurslarining yetishmasligi

Muammo:

Ko'p maktablar va ta'lim muassasalari inklyuziv ta'limni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan resurslarga ega emas. Bu resurslarga maxsus o'quv materiallari, moslashtirilgan darsliklar, texnologiyalar va yordamchi o'qituvchilar kiradi.

Yechimlar:

- Ta'lim infratuzilmasini yangilash: Maktablar va boshqa ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, shu jumladan, maxsus ta'lim texnologiyalari va moslashtirilgan o'quv materiallarini taqdim etish.

- Maxsus yordamchilar: Maxsus ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun yordamchi o'qituvchilarni, yordamchilarni va psixologlarni ishga olish va ular uchun alohida o'quv dasturlari yaratish zarur.

- Mahalliy va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash: Mahalliy va markaziy hukumatdan inklyuziv ta'limni qo'llab-quvvatlash uchun mablag' ajratish, grantlar va maxsus dasturlarni amalga oshirish.

3. O'quv dasturlarining moslashuvchan emasligi

Muammo:

Ko'pgina o'quv dasturlari barcha bolalar uchun moslashtirilmagan, ya'ni nogironligi bo'lgan bolalar yoki boshqa maxsus ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun moslashtirilgan o'quv rejasi mavjud emas. Bu, o'quv jarayonining samaradorligini pasaytiradi.

Yechimlar:

- O'quv dasturlarini individualizatsiya qilish: O'quv dasturlarini har bir bolaning ehtiyojlariga mos ravishda moslashtirish. Bunda, maxsus ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun turli xil metodlar, texnologiyalar va qo'llab-quvvatlash vositalari qo'llaniladi.

- O'qitish metodlarini moslashtirish: O'qitish metodlarini moslashtirish, masalan, vizual, eshitish yoki kinestetik yondashuvlarni qo'llash. Bu, bolalarning individual xususiyatlariga qarab ta'lim berishga imkon beradi.

6. Ota-onalar va oilalarning ta'limdagi roli

Muammo:

Ota-onalar va oilalar ko'pincha inklyuziv ta'limning ahamiyatini to'liq tushunmaydi yoki maxsus ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun qanday yordam berishni bilmaydi. Bu, o'quvchilarning ta'lim jarayoniga to'liq integratsiyasini qiyinlashtirishi mumkin.

Yechimlar:

- Ota-onalar uchun o'quv dasturlari: Ota-onalar va oilalarni inklyuziv ta'lim jarayoniga jalb qilish uchun maxsus treninglar va seminarlar tashkil etish.

- Oila va maktab o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlash: Ota-onalar va o'qituvchilar o'rtasidagi samarali aloqani rivojlantirish, ularni bolalarning ehtiyojlariga ko'ra o'qitish va qo'llab-quvvatlash.

Shunday qilib, Inklyuziv ta'limni joriy etish ko'plab qiyinchiliklar va muammolarni keltirib chiqarishi mumkin, lekin yuqoridagi yechimlar orqali bu muammolarni bartaraf etish va inklyuziv ta'limni samarali amalga oshirish mumkin. Bu nafaqat nogironligi bo'lgan bolalarning ta'lim olish huquqlarini himoya qiladi, balki jamiyatda ijtimoiy tenglik, hamjihatlik va bir-birini tushunishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Maktabgacha pedagogika” F.R.Qodirova, SH.Q.Toshpo'latova, N.M.Kayumova, M.N.A'zamova . Shin.A.V., Mirziyoyeva.Sh.Sh., Grosheva.I.V, T. 2019
2. ”Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim dasturlarini ishlab chiqish.” A.Shin, Sh.Mirziyoyeva va boshqalar (Metodik qo'llanma)T. 2020
3. O'yin orqali ta'lim olish. Shin.A.V., Mirziyoyeva.Sh.Sh., Grosheva.I.V, T.2020
4. Choriev R. Yangi pedagogik texnologiyalar - ta'lim - tarbiya sifat va samaradorlik omili. Toshkent-2010y